

PROTOCOLO DE TESTES DE TOXICIDADE COM SEMENTES DE *Allium cepa*

ELABORADO POR

Stephanie Luana Urata

Maria Eduarda Aranega Pesenti

Kauane Suelen Ruiz

Pedro Henrique Vieira de Almeida Araújo

Kátia Valéria Marques Cardoso Prates

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo geral	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3 METODOLOGIA	6
3.1 Coleta de Amostras Ambientais.....	7
3.1.1 Amostras ambientais líquidas	7
3.1.2 Amostras ambientais sólidas.....	7
3.1.2.1 Extrato solubilizado	7
3.3 Testes de toxicidade com sementes de <i>A. cepa</i>	9
3.4 Análise macroscópica das sementes de <i>A. cepa</i>	10
3.5 Análise microscópica das radículas de <i>A. Cepa</i>	11
3.5.1 Fixação das radículas	11
3.5.2 Armazenamento das radículas.....	12
3.5.3 Coloração das radículas	12
3.5.3 Preparação das lâminas	12
3.5.4 Análise microscópica das sementes de <i>A. cepa</i>	13
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS	14
4.1 Análise macroscópica das radículas de <i>A. cepa</i>	14
4.2 Análise microscópica das radículas de <i>A. Cepa</i>	16
5 DESCARTE DOS RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS	19
QUADRO RESUMO DO TESTE DE TOXICIDADE COM SEMENTES DE <i>Allium cepa</i>	20
REFERÊNCIAS	21
APÊNDICE A	23
Estudo de Caso: Análise de Amostras de Sedimento.....	23

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos a poluição tem se intensificado, comprometendo a qualidade de diferentes matrizes ambientais, como o ar, solo, água e sedimentos. Os impactos dessa degradação vão além da perda das condições naturais, ocasionando perdas e desequilíbrio ecológico, afetando diretamente a saúde humana com o aumento de doenças respiratórias, intoxicações e outros agravos relacionados à exposição a contaminantes (OMS, 2023).

Diante desse cenário, a avaliação da toxicidade apresenta-se como uma ferramenta importante para monitoramento e mitigação dos impactos da poluição. Para compreender os efeitos tóxicos de determinadas amostras, recorre-se à realização de experimentos laboratoriais, denominados bioensaios, nos quais esses testes permitem avaliar os impactos de substâncias químicas exógenas ao organismo-teste (Almeida et al., 2021).

O uso de testes com plantas tem se mostrado uma técnica eficaz e de baixo custo para a determinação de toxicidade, e dentre elas, destaca-se o bioensaio com a espécie *Allium cepa* (*A. cepa*), nome científico da cebola comum, devido a sua alta sensibilidade e facilidade na observação de alterações macroscópicas e microscópicas (Fiskesjö, 1985; Bagatini et al., 2007; Leme; Marin-Morales, 2009; Wijeyaratne et al., 2020; Silva; Tofolo, 2022). Essa espécie vegetal é reconhecida como um bioindicador eficaz para a detecção de diversos poluentes ambientais, incluindo metais pesados, pesticidas e efluentes industriais (Fiskesjö, 1985; Steinkellner et al., 1998; Gul et al., 2006; Kumari et al., 2009; Bonciu et al., 2018; Ghisi et al., 2023).

Os estudos utilizando *A. cepa* podem ser realizados tanto com o uso de sementes quanto de bulbos. Em ambos, o foco está no desenvolvimento de radículas (das sementes) ou raízes (dos bulbos) sob exposição às amostras. Após o período de exposição, as raízes ou radículas são submetidas a análises macroscópicas, considerando parâmetros como taxa de germinação, morfologia e comprimento radicular e, complementarmente, são realizadas análises microscópicas com o intuito de observar possíveis alterações nas células meristemáticas, como a frequência de mitose, ocorrência de aberrações cromossômicas e presença de anormalidades nucleares (Almeida et al., 2021; Almeida et al., 2021).

Dada a ampla aplicação dos testes de toxicidade em estudos ambientais, torna-se necessário a padronização dos procedimentos experimentais, de modo a garantir a reprodutibilidade, a consistência e a confiabilidade dos resultados. Para isso, a elaboração de um protocolo detalhado permite que todas as etapas sejam organizadas de forma lógica e eficiente, nas quais as variáveis que poderiam interferir na obtenção dos resultados são minimizadas, evitando problemas como retrabalho e desperdício de reagentes (Costa et al., 2008).

Neste contexto, o protocolo apresentado tem como finalidade servir como um guia prático para a condução de experimentos voltados à avaliação da toxicidade de diferentes amostras utilizando sementes de *A. cepa* como organismo-teste. A proposta visa padronizar as etapas do bioensaio, oferecendo suporte metodológico para pesquisadores que atuam na área, especialmente na análise de substâncias potencialmente tóxicas presentes em água, solo ou efluentes.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Padronizar e detalhar métodos para a avaliação da toxicidade em amostras ambientais utilizando bioensaios com sementes de *A. cepa*, estabelecendo diretrizes para sua aplicação em diferentes tipos de amostras.

2.2 Objetivos específicos

- Definir os critérios técnicos e operacionais para a aplicação do protocolo de bioensaio com sementes de *A. cepa*, assegurando sua reprodutibilidade e confiabilidade;
- Validar os resultados dos bioensaios por meio de testes com amostras de controle positivo e controle negativo na avaliação da toxicidade;
- Determinar os níveis de toxicidade com base em parâmetros macroscópicos de germinação e crescimento radicular;
- Avaliar aberrações cromossômicas e anomalias celulares por meio da análise microscópica das células meristemáticas em divisão celular.

3 METODOLOGIA

As etapas da avaliação da toxicidade de amostras com semente de *A. cepa* estão representadas na Figura 1.

Figura 1 - Desenho das etapas da avaliação da toxicidade de amostras ambientais com semente de *A. cepa*

Fonte: Os autores (2025)

3.1 Coleta de Amostras Ambientais

3.1.1 Amostras ambientais líquidas

As amostras ambientais líquidas referem-se às amostras de água (superficial ou subterrânea), efluentes líquidos ou substâncias químicas (isoladas ou em misturas). A coleta e preservação desses materiais deve ser realizada seguindo o Guia Nacional de Preservação e Conservação de Amostras (ANA, 2023). Não é preciso um pré-processamento das amostras líquidas para a análise toxicológica, recomenda-se apenas a retirada dos materiais suspensos, se houver.

3.1.2 Amostras ambientais sólidas

As amostras ambientais sólidas referem-se às amostras de lodo, resíduo seco, solo, sedimento, sólido em pó ou granulado. As amostras podem ser homogêneas ou heterogêneas, ou seja, uniformes ou mistas. A coleta desses materiais deve ser realizada seguindo a Norma Brasileira 10.007 de 2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10.007:2004). Após a obtenção das amostras ambientais sólidas, estas podem ser armazenadas em refrigerador a 4°C por até uma semana antes de serem utilizadas para obter o extrato solubilizado que será empregado nos testes de toxicidade.

3.1.2.1 Extrato solubilizado

Para conduzir os testes de toxicidade de amostras sólidas, é necessário inicialmente obter o extrato solubilizado das amostras coletadas. Seguindo as diretrizes da ABNT NBR 10.006:2004 (ABNT, 2004), o material a ser solubilizado deve ser calculado com base seca. Nesse protocolo, adota-se a metodologia proposta por Sommaggio (2016), com modificações na temperatura de secagem, ajustada para 105°C ao invés de 42°C, como indicado pela norma brasileira.

O processo de cálculo da base seca inicia-se com a secagem de cápsulas de porcelana por 2 horas em estufa a 60°C, seguida de sua pesagem (peso 1). Caso não haja cápsulas de porcelana disponíveis, sugere-se a substituição por placas de Petri, desde que estas sejam resistentes às condições de temperatura e manuseio descritas. Após obtido o peso 1, deve-se adicionar aproximadamente 20 g da amostra sólida às cápsulas ou placas previamente secas, registrando o novo peso (peso 2). Em seguida, as cápsulas ou placas contendo as amostras

são colocadas em estufa por 24 horas a 105°C, e após esse período, são pesadas novamente, obtendo assim o peso 3. Com base nesses valores, calcula-se a quantidade necessária de cada amostra para a obtenção do solubilizado (62,5g de cada amostra referente ao seu peso seco - EQ. 1).

$$\text{Peso Seco} = ((\text{peso 1} - \text{peso 2}) * 62,5) / (\text{peso 1} - \text{peso 3}) \quad \text{EQ. 1}$$

Onde:

- **Peso 1 (g):** peso da cápsula ou placa de Petri vazia e seca;
- **Peso 2 (g):** peso da cápsula ou placa contendo a amostra úmida antes da secagem a 105 °C;
- **Peso 3 (g):** peso da cápsula ou placa contendo a amostra seca, após 24 horas a 105 °C;
- **62,5 (g):** massa total desejada de amostra solubilizada (em base seca).

Após a determinação do peso seco, as amostras sólidas são adicionadas em Erlenmeyer, na proporção de 250 mL de água destilada para 62,5g de amostra seca (1:4). Os frascos são vedados com filme PVC e agitados por aproximadamente 5 minutos em um *shaker*. Em seguida, os Erlenmeyer são transferidos para estufa incubadora a 25°C, onde permanecem em repouso por sete dias. Ao final deste período, as amostras são filtradas em papel filtro para obtenção do extrato solubilizado, que será utilizado nos testes de toxicidade. O processo de obtenção do extrato solubilizado está esquematizado na Figura 2.

Figura 2 - Metodologia para obtenção do extrato solubilizado a partir de amostra de solo

Fonte: Os autores (2025)

3.3 Testes de toxicidade com sementes de *A. cepa*

Nos testes de toxicidade, a germinação das sementes de *A. cepa* é um dos parâmetros avaliados para determinar os efeitos da toxicidade, calculando os índices macro e microscópicos. O processo de germinação deve seguir as etapas descritas a seguir:

- Em caixas *gerbox* posicionar um papel filtro para cobrir todo o fundo e expor a luz ultravioleta (UV) para esterilização. Caso não tenha caixas *gerbox* disponíveis, sugere-se a substituição por placas de Petri (Figura 3a);
- Identificar as caixas *gerbox* (ou placas de Petri) e adicionar 10 sementes de *A. cepa* sobre o papel filtro (Figura 3b);
- Inocular 5 mL da amostra sob o papel filtro (ou 2 mL se utilizar placas de Petri, devido ao tamanho do recipiente) (Figura 3c);
- Montar controles negativo (água destilada ou água ultrapura) e positivo (sulfato de cobre (CuSO_4) a uma concentração de 0,1 mg/L ou outro composto tóxico) para validação dos dados;
- Incubar as caixas *gerbox* ou placas de Petri no escuro por cinco dias (120 horas) a 25°C em incubadora BOD (do inglês *Biochemical Oxygen Demand*), monitorando a germinação das sementes e o crescimento das radículas (Figura 3d).

Figura 3 - Etapas para montagem dos testes de toxicidade com sementes de *Allium cepa*. (a) papel filtro exposto a luz UV; (b) adição de sementes de *A. cepa* sobre o papel filtro; (c) inoculação de amostra no papel filtro; (d) incubação das sementes

Fonte: Os autores (2025)

Recomenda-se a esterilização da caixa *gerbox* ou placa de Petri e do papel filtro a fim de evitar contaminações externas. Além disso, as análises devem ser realizadas em triplicata por amostragem, garantindo a confiabilidade, precisão e reprodutibilidade dos resultados.

O ambiente interno das caixas ou placas deve ser mantido úmido durante todo o período de incubação, a fim de garantir que a falta de umidade não interfira no processo de germinação. Recomenda-se a realização de um pré-teste para verificar se o volume de amostra indicada neste protocolo é suficiente para o teste de toxicidade. Caso sejam utilizadas placas de Petri (90 x 15 mm), deve-se inocular 2 mL de amostra, pois esses recipientes são menores do que as caixas *gerbox*.

Em relação à temperatura, esta deve ser constante durante a realização do teste de toxicidade, pois variações térmicas podem influenciar o processo de germinação das sementes. Temperaturas mais baixas podem reduzir a taxa de germinação, enquanto temperaturas mais elevadas podem acelerar a germinação ou até impedi-la, dependendo da faixa de temperatura.

3.4 Análise macroscópica das sementes de *A. cepa*

As análises macroscópicas serão realizadas após o período de germinação e crescimento radicular das sementes de *A. cepa*, conforme as seguintes etapas:

- Quantificar as sementes germinadas, sendo que no controle negativo a taxa de germinação deve ser superior a 80%;
- Medir o comprimento das radículas utilizando um instrumento adequado, como paquímetro ou régua (Figura 4) ou com algum software de medição, como exemplo o ImageJ, idealizado por Rasband (1997);
- Registrar, se houver, alterações nas radículas (formato, textura, comprimento, espessura e mudança de cor).

Figura 4 – Placas de Petri para análise macroscópica das sementes de *A. cepa*. (a) placas de Petri contendo as sementes germinadas; (b) medição do comprimento de radícula

(a)

(b)

Fonte: Os autores (2025)

3.5 Análise microscópica das radículas de *A. Cepa*

Como as sementes de *A. cepa* são sensíveis, quaisquer atrasos no processamento podem influenciar nas análises subsequentes. Por isso, essa etapa deve ser conduzida logo após o registro dos dados das análises macroscópicas.

Na análise microscópica observam-se as células meristemáticas das radículas germinadas, sendo necessário primeiro fixá-las e corá-las antes do preparo das lâminas para análise em microscópio óptico. Na Figura 5 é apresentado os passos da metodologia de fixação das radículas, preparação para armazenamento e lavagem das radículas para posterior coloração.

Figura 5 – Metodologia de preparação das radículas de *A. cepa* para análise microscópica

Fonte: Os autores (2025)

3.5.1 Fixação das radículas

- Transferir cuidadosamente as radículas para tubos Falcon ou tubos de ensaio previamente identificados. Recomenda-se utilizar frascos de 15 mL, bem como a alocação das radículas ainda presas nas sementes, para melhor manuseio nas etapas posteriores;
- Utilizar a solução Carnoy (proporção de 3 partes álcool etílico P.A e 1 parte de ácido acético glacial) para fixação, adicionando a solução aos

tubos até cobrir completamente as sementes, deixando em repouso por 18 a 24 horas em temperatura ambiente. Para uma melhor eficiência, recomenda-se a preparação da solução no momento de sua utilização;

- Após a fixação as radículas podem ser submetidas a coloração ou serem armazenadas.

3.5.2 Armazenamento das radículas

- Após a fixação, as radículas podem ser armazenadas antes de passar pelo processo de coloração. Se necessário o armazenamento das sementes fixadas, deve-se preservá-las da seguinte maneira:
 - Realizar a tríplice lavagem das sementes com água destilada;
 - Adicionar álcool 70% até cobrir todas as sementes;

As radículas podem ser armazenadas por até 30 dias sem a perda de suas características antes de ser submetida a etapa de coloração.

3.5.3 Coloração das radículas

- Após a fixação ou armazenamento, realizar a tríplice lavagem das radículas com água destilada;
- Realizar a hidrólise com ácido clorídrico (HCl 1N) de modo a cobrir todo o material, mantendo-o em repouso por 10 minutos;
- Repetir a tríplice lavagem com água destilada;
- Para a coloração, adicionar a orceína acética 1% até cobrir completamente o material, mantendo-o em repouso por 40 minutos, em temperatura ambiente;
- Realizar a tríplice lavagem das radículas coloridas, mantendo-as em repouso de 3 a 5 minutos antes de passar para a fase de preparação das lâminas.

Recomenda-se que as radículas após a etapa de coloração fiquem na água destilada apenas no período necessário para a preparação e análise das lâminas, não ultrapassando 5 horas.

3.5.3 Preparação das lâminas

- Em uma lâmina limpa, seccionar a porção apical das radículas e eliminar o restante do material;

- Com um bisturi (ou outro material cortante), fragmentar o meristema em partes menores, garantindo que o tecido não resseque na lâmina durante o manuseio. Se houver ressecamento, umedeça levemente o bisturi com água destilada antes de continuar a fragmentação;
- Adicionar uma gota de orceína acética 1%;
- Cobrir a lâmina com uma lamínula limpa pela técnica do esmagamento, a fim de formar uma fina camada de células.

Recomenda-se a preparação de uma lâmina por vez para análise microscópica, a fim de evitar o ressecamento do material, o que poderia comprometer a qualidade da visualização. Na Figura 6 são representadas as etapas de preparação das lâminas.

Figura 6 - Etapas de preparação das lâminas para a análise em microscópio

Fonte: Os autores (2025)

3.5.4 Análise microscópica das sementes de *A. cepa*

- Em um microscópio óptico, realizar a contagem de 2.500 células por amostragem em objetiva de 40x. Por exemplo, se o estudo possui 5 amostras diferentes, deve-se contar 2.500 células de cada amostra. Sugere-se utilizar o script CellZ, idealizado por Cercasin (2025);
- Entre as 2.500 células observadas, identificar quantas estão em interfase e em mitose, além de registrar a ocorrência de aberrações cromossômicas e anomalias nucleares, utilizando o método de varredura.

Para as observações ao microscópio óptico, recomenda-se a análise de cinco a sete lâminas por dia, a fim de evitar a fadiga visual do pesquisador.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Análise macroscópica das radículas de *A. cepa*

Na análise macroscópica observa-se a germinação e crescimento radicular das sementes de *A. cepa* (Figura 7), identificando possíveis modificações.

Figura 7 – Germinação e crescimento radicular de sementes de *A. cepa*

Fonte: Os autores (2025)

Com a contabilização das sementes germinadas e medição do crescimento radicular é possível quantificar os níveis macroscópicos de toxicidade. Para isto, calcula-se os índices macroscópicos de toxicidade descritos no Quadro 1.

Quadro 1 - Índices macroscópicos de toxicidade

Índice	Equação	Referência
Germinação relativa das sementes (GRS)	$GRS (\%) = \frac{n^\circ \text{ de sementes germinadas por amostra}}{n^\circ \text{ de sementes germinadas no CN}^1} \cdot 100 \quad (\text{EQ.2})$	Hoekstra, Bosker, Lantinga (2002)
Índice de crescimento relativo (ICR)	$ICR (\%) = \frac{\text{comprimento médio da radícula por amostra}}{\text{comprimento médio da radícula no CN}} \cdot 100 \quad (\text{EQ.3})$	
Índice de germinação (IG)	$IG (\%) = \frac{GRS \times ICR}{100} \quad (\text{EQ.4})$	
Índice de Porcentagem de Germinação Residual Normalizado (IGN)	$IGN (\%) = \frac{\text{Germinação amostra} - \text{Germinação CN}}{\text{Germinação CN}} \quad (\text{EQ.5})$	Bagur-González et al. (2011)
Índice de Porcentagem de Alongamento Radical Residual Normalizado (IER)	$IER (\%) = \frac{\text{Alongamento amostra} - \text{Alongamento CN}}{\text{Alongamento CN}} \quad (\text{EQ.6})$	

¹(CN) = Controle Negativo

Fonte: Organizado pelos autores (2025)

A GRS e o ICR são, respectivamente, a porcentagem de germinação e o crescimento radicular das sementes inoculadas com as amostras em relação à germinação no controle negativo. A comparação dos resultados com o controle negativo é necessária para a interpretação dos efeitos tóxicos, estabelecendo uma linha base como referência para avaliar alterações nos parâmetros analisados, diferenciando os efeitos naturais e induzidos. O controle negativo representa a condição normal, sem exposição à substância testada, permitindo identificar se os efeitos observados são realmente causados pela amostra em estudo. Além disso, garante que fatores ambientais ou metodológicos não estejam influenciando os resultados, já que as mesmas condições são aplicadas tanto às amostras testadas quanto ao controle.

O IG avalia a germinação e o crescimento radicular das amostras, permitindo identificar o efeito tóxico em diferentes estágios de desenvolvimento. Quando ambos os parâmetros são afetados, isso pode indicar um efeito tóxico mais severo. No entanto, algumas substâncias podem inibir apenas a germinação, enquanto outras afetam mais intensamente o crescimento radicular, o que sugere que diferentes processos fisiológicos estão sendo impactados. Assim, se apenas a germinação for comprometida, é provável que a toxicidade esteja interferindo em processos metabólicos iniciais da semente. Por outro lado, se apenas o crescimento radicular for afetado, isso pode indicar toxicidade em células meristemáticas da raiz, comprometendo a divisão celular e o alongamento.

A partir do IGN e o IER é possível hierarquizar os níveis de toxicidade de germinação e crescimento radicular, respectivamente, conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Níveis macroscópicos de toxicidade

IGN ¹ (%) e IER ² (%)	Nível de toxicidade
≥0	Hormese ³
-0,25 a < 0	Toxicidade baixa
-0,5 a ≤ -0,25	Toxicidade moderada
-0,75 a ≤ -0,5	Toxicidade alta
≥ -1,0 a ≤ -0,75	Toxicidade muito alta

¹(IGN) = Índice de Germinação Residual Normalizado; ²(IER) = Índice de Alongamento Radial Residual Normalizado; ³(Hormese) = baixas concentrações de contaminante, não sendo prejudicial aos organismos-testes.

Fonte: Adaptado de Bagur-González et al. (2010)

Necessariamente, o controle negativo deve obter uma classificação de hormese, uma vez que se utiliza uma substância sem interferentes químicos, utilizado como referência na hierarquização da toxicidade das amostras ambientais. Em contraste, o controle positivo deve obter toxicidade alta ou muito alta, a fim de ser possível comparar os efeitos adversos mais pronunciados, principalmente no crescimento radicular.

4.2 Análise microscópica das radículas de *A. Cepa*

Os índices microscópicos estão relacionados à citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade observados nas células meristemáticas de *A. cepa*, sendo obtidos pelas equações dispostas no Quadro 3.

Quadro 3 - Equações para o cálculo dos índices microscópicos de toxicidade

Parâmetro	Índice	Equação	Referência
Citotoxicidade	Índice mitótico (IM)	$IM (\%) = \frac{n^{\circ} \text{ células em mitose}}{n^{\circ} \text{ células observadas}} \cdot 100 \quad (\text{EQ.7})$	Almeida et al. (2021).
Genotoxicidade	Aberrações cromossômicas (AC)	$AC (\%) = \frac{n^{\circ} \text{ células com aberrações cromossômicas}}{n^{\circ} \text{ células observadas}} \cdot 100 \quad (\text{EQ.8})$	Motter (2004)
Mutagenicidade	Índice de mutagenicidade (IMUT)	$IMUT (\%) = \frac{n^{\circ} \text{ células com anomalias nucleares}}{n^{\circ} \text{ células observadas}} \cdot 100 \quad (\text{EQ.9})$	Coelho (2017)

Fonte: Organizado pelos autores (2025)

A citotoxicidade é determinada pelo IM, obtido por meio da razão entre a contagem de células em processo de mitose e o total de células observadas, no qual quanto menor o IM, maior o nível citotóxico. Na Figura 8 são apresentadas as fases do ciclo celular das células meristemáticas de *A. cepa*.

Figura 8 – Ciclo celular observado em células meristemáticas de *A. cepa*. (a) Interfase; (b) Prófase; (c) Metáfase; (d) Anáfase; (e) Telófase

Fonte: Os autores (2025)

Na genotoxicidade analisa-se as aberrações cromossômicas (AC) no processo de divisão celular, caracterizada por alterações na estrutura cromossômica ou no número total de cromossomos (Figura 9). Tais alterações podem indicar ação clastogênica (quebra de DNA) ou aneugênicas (interferência no fuso mitótico) (Fiskesjö, 1985; Russel, 2002; Leme; Marin-Morales, 2009). A quantificação se dá pela comparação da frequência de AC ocorrida na amostra em relação ao controle negativo, na qual quanto maior a frequência de AC, maior é o potencial genotóxico (Bailão et al., 2020).

Figura 9 – Aberrações cromossômicas observadas em células meristemáticas de *A. cepa* expostas a amostras ambientais líquidas. (a) Prófase com cromossomo retardatário; (b) Prófase com perda cromossômica; (c) C-Metáfase com perda cromossômica; (d) Metáfase com cromossomos espalhados; (e) Anáfase multipolar; (f) e (g) Anáfase com ponte cromossômica; (h) Anáfase com perda cromossômica; (i) Telófase com cromossomo retardatário; (j) Telófase com ponte cromossômica

Fonte: Os autores (2024)

A mutagenicidade está relacionada às AN durante o ciclo mitótico, caracterizadas por alterações morfológicas nos núcleos interfásicos, como núcleos lobulados, núcleos com botões nucleares, células polinucleares e minicélulas, bem como micronúcleos (MN), conforme exemplos na Figura 10.

Figura 10 – Mutagenicidade observada em células meristemáticas de *A. cepa* expostas a amostras ambientais líquidas. (a) Célula com brotamento, (b) Micronúcleo, (c) Minicélula, (d) Células lobuladas e (e) Célula binucleada

Fonte: Os autores (2025)

Os brotamentos podem surgir como resultado da eliminação do material genético excedente derivado do processo de poliploidização (Fernandes, Mazzeo, Marin-Morales, 2007). Já os MNs são resultantes de fragmentos acêntricos ou cromossomos inteiros que não foram incorporados ao núcleo principal (Fenech, 2000), considerado a análise mais eficaz e mais simples para analisar o efeito mutagênico promovido por substâncias tóxicas.

5 DESCARTE DOS RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS

O uso de resíduos químicos deve ser feito de maneira responsável e segura, seguindo as diretrizes e regulamentações apropriadas, utilizando jaleco e luvas, e caso necessário, óculos e capela de exaustão. Neste protocolo, são considerados resíduos químicos perigosos a substância química utilizada no controle negativo, a solução Carnoy, ácido clorídrico e a orceína acética 1%.

Deve ser feita a separação dos produtos químicos utilizados para evitar reações indesejadas em recipientes resistentes próprios para acondicionamento de produtos químicos, devidamente identificados e vedados. Para o descarte, recomenda-se a contratação de um serviço especializado em descarte de resíduos químicos perigosos, ou ainda, utilizar os programas de coleta de resíduos químicos oferecidos por sua instituição ou local de trabalho, que seguem protocolos específicos para o descarte seguro de substâncias químicas perigosas.

QUADRO RESUMO DO TESTE DE TOXICIDADE COM SEMENTES DE *Allium cepa*

REFERÊNCIAS

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10006: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos**. Rio de Janeiro-RJ, 2004.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10007: Amostragem de resíduos sólidos**. Rio de Janeiro-RJ, 2004.

ALMEIDA, L.M. et al. Conservação e monitoramento ambiental utilizando *Allium cepa* como indicadora de poluição das águas superficiais: uma revisão narrativa. In: OLIVEIRA, R.J.de. (org). **Águas e florestas: desafios para conservação e utilização**. Guarujá: Científica Digital, p. 174-191, 2021. DOI: <https://dx.doi.org/10.37885/210303792>. Acesso em: 05 abr. 2024.

ALMEIDA, L. M. et al. Cytotoxic effect of Vernonanthura polyanthes leaves aqueous extracts. **Brazilian Journal of Biology**, v. 81, n. 3, p. 575–583, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.225281>. Acesso em: 05 ago. 2025.

ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). **Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos**. 2 ed. São Paulo: CETESB, Brasília: ANA, 456 p. 2023.

BAGATINI, M. D. et al. Uso do sistema teste de *Allium cepa* como bioindicador de genotoxicidade de infusões de plantas medicinais. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 17, n. 3, p. 444–447, 2007.

BAGUR-GONZÁLEZ, M.G. et al. Toxicity assessment using *Lactuca sativa* L. bioassay of the metal (loid)s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. **Journal of soils and sediments**, v. 11, n. 2, p. 281–289, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11368-010-0285-4>. Acesso em: 26 fev. 2024.

BAILÃO, E.F.C. et al. Urban Occupation Increases Water Toxicity of an Important River in Central Brazil. **Journal of Social, Technological and Environmental Science**, v. 9, n.1, p. 73–86, 2020.

BONCIU, E. et al. An evaluation for the standardization of the *Allium cepa* test as cytotoxicity and genotoxicity assay. **Caryologia**, v. 71, n. 3, p. 191–209, 2018.

CERCASIN, Victor. *CellZ: script for cell analysis*. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/VictorCercasin/CellZ>

COELHO, E.J.R. **Respostas fisiológicas e citogenéticas em raízes de *Allium cepa* L. expostas às amostras de água e sedimento de três represas da bacia do rio Santa Maria da Vitória (ES, Brasil)**. 86 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal). Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Vitória, 2017.

COSTA, C. R. *et al.* A toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. **Química Nova**, v. 31, n. 7, p. 1820–1830, 2008.

FENECH, M. The in vitro micronucleus technique. **Mutation Research**, v. 455, p. 81–95, 2000.

FERNANDES, T.C.C.; MAZZEO, D.E.C.; MARIN-MORALES, M.A. Mechanism of micronuclei formation in polyploidized cells of *Allium cepa* exposed to trifluralin herbicide. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 88, n. 3, p. 252–259, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2006.12.003> Acesso em: 12 abr. 2024.

FISKESJÖ, G. The *Allium* test as a standard in environmental monitoring. **Hereditas**, v. 102, n. 1, p. 99-112, 1985.

GHISI, N. C. *et al.* Integrative analysis in toxicological assessment of the insecticide Malathion in *Allium cepa* L. **Brazilian Journal of Biology**, v. 83, p. e240118, 2023.

GUL T. *et al.* Genotoxic effects of Avenoxan on *Allium cepa* L. and *Allium sativum* L. **Caryologia**, v. 59, n. 3, p. 241-247, 2006. DOI: 10.1080/00087114.2006.10797921

HOEKSTRA, N.J.; BOSKER, T.; LANTINGA, E.A. Effects of cattle dung from farms with different feeding strategies on germination and initial root growth of cress (*Lepidium sativum* L.). **Agric. Ecosyst. Environ.**, v. 93, p. 189-196, 2002. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(01\)00348-6](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00348-6). Acesso em: 08 jun. 2024.

KUMARI, M. *et al.* Genotoxicity of silver nanoparticles in *Allium cepa*. **Science of The Total Environment**, v. 407, n. 19, p. 5243-5246, 2009.

LEME, D. M.; MARIN-MORALES, M. A. *Allium cepa* test in environmental monitoring: A review on its application. **Mutation Research/Reviews in Mutation Research**, v. 682, n.1, p.71-81, 2009.

MOTTER, M.D.S. *et al.* Índice mitótico em células epiteliais da brânquia de Guaru (*Poecilia vivipara*) tratados com frações da casca do caule e da folha de pequi (*Caryocar brasiliensis*). **Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci.**, v. 41, n. 4. 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-95962004000400001>. Acesso em: 29 jan. 2024.

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). **Drinking-water**, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>. Acesso em: 06 mai. 2025.

RASBAND, W. S. **ImageJ**: image processing and analysis in Java. Bethesda: National Institutes of Health, 1997. Disponível em: <https://imagej.nih.gov/ij/>. Acesso em: 03 mar. 2025.

RUSSEL, P. J. Chromosomal mutation. In: CUMMINGS, B. (Ed.). **Genetics**. San Francisco: Pearson Education Inc., p. 595–621, 2002.

SILVA, C.R.F. da; TOFOLO, L. **Avaliação do potencial citotóxico e genotóxico do Rio Alegria, Medianeira–PR utilizando bioensaios com *Allium cepa***. 43 f. Monografia (Graduação em Gestão Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2017.

SOMMAGGIO, L. **Avaliação da possibilidade de detoxicação e utilização agrícola de lodo de esgoto, após bioestimulação, por meio de diferentes bioensaios**. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2016.

STEINKELLNER, H. *et al.* Genotoxic effects of heavy metals: Comparative investigation with plant bioassays. **Environmental and Molecular Mutagenesis**, v. 31, n. 2, p. 183-191, 1998. DOI: [https://doi-org.ez48.periodicos.capes.gov.br/10.1002/\(SICI\)1098-2280\(1998\)31:2%3C183::AID-EM11%3E3.0.CO;2-8](https://doi-org.ez48.periodicos.capes.gov.br/10.1002/(SICI)1098-2280(1998)31:2%3C183::AID-EM11%3E3.0.CO;2-8)

WIJEYARATNE, W. *et al.* Chromosomal Abnormalities in *Allium cepa* Induced by Treated Textile Effluents: Spatial and Temporal Variations, **Journal of Toxicology**, v. 2020, p.10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1155/2020/8814196>

APÊNDICE A

Estudo de Caso: Análise de Amostras de Sedimento

Um pesquisador realizou uma coleta de sedimento em um córrego. Para facilitar a caracterização da área de estudo, o córrego foi dividido em quatro seções amostrais, delimitadas a partir de rodovias urbanas e da proximidade com o córrego, sendo: alto curso, médio curso, baixo curso e foz.

Cada seção possui um ponto de coleta de sedimento, exceto a seção médio curso, que possui dois pontos de coleta devido sua maior extensão. As seções estão descritas a seguir:

- Alto Curso:
 - ❖ Localização próxima à nascente do córrego;
 - ❖ Predomínio de uso residencial, com presença de edificações de grande porte, como hotéis e uma estação de tratamento de água;
 - ❖ Cobertura vegetal degradada, com presença de bambu (espécie não nativa) e materiais de construção, vidro e plásticos no leito do córrego;
 - ❖ Sistema de drenagem de água pluvial observado.
- Médio Curso:
 - ❖ Boa cobertura vegetal no entorno, mas com predomínio de uso residencial e adensamento na vertente esquerda;
 - ❖ Presença de edificações de grande porte, como um centro universitário;
 - ❖ Parte do leito do córrego se encontra canalizado;
 - ❖ Observação de erosão severa e resíduos plásticos carreados pela água.
- Baixo Curso:
 - ❖ Predomínio de uso residencial, com construções maiores, como um condomínio e um colégio.
 - ❖ Presença de um cemitério, que pode influenciar a qualidade da água e do sedimento devido ao necrochorume;
 - ❖ Mata ciliar bem consolidada, mas com processo de erosão acentuado;

- ❖ Presença de dissipadores de energia para reduzir a velocidade de escoamento.
- Foz:
 - ❖ Ponto de encontro do córrego com o local onde ele deságua;
 - ❖ Predomínio de uso residencial e área de lazer;
 - ❖ Mata ciliar pouco consolidada, com presença de gramíneas;
 - ❖ Assoreamento do curso hídrico e presença de materiais de uso doméstico no leito do rio;
 - ❖ Canalização para transporte de água do manancial de abastecimento público.

Após a coleta, o pesquisador seguiu todos os passos, descritos no item 3.4), para obter os índices macroscópicos de toxicidade do sedimento do córrego analisado (Tabela A-1).

Tabela A-1 - Índices macroscópicos de toxicidade do sedimento do córrego analisado

Ponto Amostral	TG (%)	GRS (%)	ICR (%)	IG (%)	IGN (%)	IER (%)
1	83	89,29	81,57	72,83	-0,27	-0,18
2	90	96,43	94,22	90,86	-0,09	-0,06
3	70	75,00	86,18	64,64	-0,35	-0,14
4	67	71,43	68,29	48,78	-0,51	-0,32
5	51	62,00	53,34	39,22	-0,89	-0,78
CP	77	82,14	17,09	14,02	-0,86	-0,83
CN	93	100,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00

¹ (TG) = Taxa de germinação; ² (GRS) = Germinação relativa das sementes; ³ (ICR) = Índice de crescimento relativo; ⁴ (IG) = Índice de germinação; ⁵ (IGN) = Índice de germinação residual normalizado; ⁶ (IER) = Índice de alongamento radial residual normalizado; ⁷ (CN) = Controle negativo; ⁸ (CP) = Controle positivo.

Fonte: Organizado pelos autores (2025)

Ao analisar os índices obtidos, o pesquisador deve interpretar os dados com base na comparação com os controles, buscando compreender os fatores que estão contribuindo para os resultados observados. Neste caso:

- Nos índices apresentados, os pontos 4 e 5 possuem as menores taxas de germinação, sendo 67% e 51%, respectivamente. Vale observar que são porcentagens mais baixas que o próprio controle positivo, isso pode indicar que o ponto amostral está sendo contaminado de alguma forma.

Ao verificar as características das seções onde as coletas aconteceram (seção baixo curso e foz, respectivamente), nota-se que no ponto 4 há o risco de contaminação por necrochorume e o ponto 5 está situado em um ambiente altamente impactado, o que pode explicar a baixa germinação das sementes.

- O ponto 3, apesar de possuir uma baixa taxa de germinação, apresentou uma alta porcentagem no crescimento relativo das radículas (86%). Indicando que as sementes que conseguiram germinar se desenvolveram bem.
- Os resultados ICR indicam que os pontos amostrais 1, 2 e 3 obtiveram um bom desenvolvimento radicular.
- O índice IGN classificou os pontos 1 e 3 como um nível moderado de toxicidade, o ponto 2 com um nível baixo de toxicidade, o ponto 4 com um nível alto de toxicidade e o ponto 5 com um nível muito alto de toxicidade. Novamente, observando as características das seções onde os sedimentos foram coletados, percebe-se que os níveis mais altos de toxicidade foram resultado dos pontos mais impactados.
- Já o índice IER apresentou um nível de toxicidade baixa para os pontos 1, 2 e 3, para o ponto 4 a classificação foi de toxicidade moderada e para o ponto 5 foi de toxicidade muito alta.
- O ponto 5 apresenta os piores resultados em todos os índices, indicando que é o local mais impactado.
- Em contrapartida, o ponto 2 apresenta os melhores resultados nos índices, indicando que é o local menos impactado.

A caracterização da área e o objetivo de estudo são de suma importância para realizar a análise dos dados obtidos.

Após a análise macroscópica o pesquisador seguiu todos os passos para obter os índices microscópicos de toxicidade do sedimento do córrego analisado, com resultados na Tabela A-2.

Tabela A – 2 - Índices microscópicos de toxicidades do sedimento do córrego analisado

Ponto Amostral	Células em Mitose	Aberrações cromossômicas	Anomalias nucleares	Total de células observadas	IM ¹ (%)	AC ² (%)	IMUT ³ (%)
1	452	11	32	2503	18,06	0,44	1,28
2	498	2	12	2501	19,91	0,08	0,48
3	389	12	12	2489	15,61	0,48	0,48
4	211	20	31	2500	8,44	0,80	1,24
5	196	15	33	2491	7,87	0,60	1,32
CP	85	12	240	2206	3,85	0,54	10,88
CN	500	0	3	2509	19,93	0,00	0,12

¹ (IM) = Índice mitótico; ² (AC) = Aberrações cromossômicas; ³ (IMUT) = Índice de mutagenicidade.

Fonte: Organizado pelos autores (2025)

A análise dos índices microscópicos é realizada da mesma forma que a análise dos índices macroscópicos:

- O IM reflete a atividade de divisão celular, onde os valores mais altos indicam maior atividade mitótica.
- A AC indica a frequência de danos cromossômicos, onde os valores mais altos sugerem maior genotoxicidade.
- O IMUT reflete a ocorrência de anomalias nucleares, onde os valores mais altos indicam maior mutagenicidade.
- O ponto 2 apresentou o maior IM, o menor AC e um dos menores IMUT, indicando baixa toxicidade. Relembrando que foi o ponto com os melhores valores dos índices macroscópicos também.
- Os pontos 4 e 5 apresentaram os piores valores de IM, indicando inibição da mitose devido à toxicidade. Apresentaram também os maiores valores de AC e de IMUT. Indícios de uma toxicidade mais elevada, concordando com os resultados obtidos nas análises macroscópicas.

